

Para evaluar la comprensión de conceptos clave se diseñaron preguntas específicas acompañadas de rúbricas de evaluación. A continuación, se presentan estas preguntas junto con las rúbricas de cada nivel:

1. *¿Qué es la Recursividad?: Explica qué es la recursividad y proporciona un ejemplo sencillo. ¿Cómo difiere un enfoque recursivo de un enfoque iterativo en la resolución de problemas?*

- Nivel 1: Definición básica sin ejemplo.
- Nivel 2: Definición con un ejemplo simple.
- Nivel 3: Definición, ejemplo y una comparación básica con la iteración.
- Nivel 4: Análisis detallado de la recursividad frente a la iteración, con ejemplos y discusión sobre cuándo es preferible cada uno.

2. *¿Qué es la Recursividad No Final?: Explica qué es la recursividad no final y proporciona un ejemplo. ¿Cómo afecta el uso de la recursividad no final al rendimiento del programa?*

- Nivel 1: Definición básica sin ejemplo.
- Nivel 2: Definición con ejemplo.
- Nivel 3: Explicación sobre cómo la recursividad no final puede afectar el rendimiento.
- Nivel 4: Análisis detallado del impacto en el uso de la pila y la eficiencia, con ejemplos y posibles soluciones para limitaciones.

3. *¿Qué es la Recursividad Final?: Describe la recursividad final y proporciona un ejemplo. ¿En qué se diferencia de la recursividad no final y por qué es importante en ciertos lenguajes de programación?*

- Nivel 1: Definición básica sin ejemplo.
- Nivel 2: Definición con ejemplo.
- Nivel 3: Explicación de la diferencia entre recursividad final y no final.
- Nivel 4: Discusión sobre la importancia de la recursividad final en ciertos lenguajes y su impacto en la optimización y el uso de recursos.

4. *¿Qué es la Recursividad Múltiple?: Define la recursividad múltiple y proporciona un ejemplo. ¿Cuáles son los desafíos asociados con la implementación de la recursividad múltiple y cómo se pueden abordar?*

- Nivel 1: Definición básica sin ejemplo.
- Nivel 2: Definición con ejemplo.
- Nivel 3: Identificación de los desafíos de la recursividad múltiple.
- Nivel 4: Discusión sobre estrategias para abordar estos desafíos, incluyendo optimizaciones y alternativas.